

Euchromius ocella (Haworth, [1811]) (Lepidoptera, Crambidae, Crambinae, Euchromiini), en Pontevedra (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

² Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2025. *Euchromius ocella* (Haworth, [1811]) (Lepidoptera, Crambidae, Crambinae, Euchromiini), en Pontevedra (Galicia, NO España). *Boletín Biga*, **26**: 81-82. Disponible también en <https://doi.org/10.5281/zenodo.20034906>.

• *Euchromius ocella* (Haworth, [1811])

España: Pontevedra, Salvatierra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG4383662547, 58 m, al lado de las casas, con cultivos cercanos de *Zea mays* (fig. [1]); acude a una lámpara de 250 W de vapor de mercurio, 1 ej. en 4 horas, 09/06/2025, 1 ♂, (andropigio, fig. [2]), LOU-Arthr 70509; otro ejemplar es del 13/08/2025, LOU-Arthr 70510, (fig. [3], [4]), *J. J. Pino & R. Pino*. Ejemplares depositados en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Esta especie bivoltina (Garre *et al.*, 2021: 5 [2]) de distribución prácticamente cosmopolita (*Cf.* Tabbert, 2022: 16 [5]; pero más claro parecía antes, Schouten, 1992: 196 [3]), habita en Galicia (fig. [5]) áreas de cultivo y prados en teselas colinas limitadas por bosquetes lineales de caducifolios, frutales o viñedos. En general, casi siempre ocupando ambientes algo mediterráneos, como en Corzanes, pero en cultivos con regadío estacional por inundación, cerca de pozas de riego, riachuelos, etc. No descartamos que en algunos años nuestras observaciones provengan de individuos migrantes, como sucede en otros casos (Skinner, 1982: 139 [4]).

Se trata de una especie que era más abundante hace años probablemente debido a los extensos y locales cultivos de maíz en toda Galicia. Aunque a veces se encontraban ejemplares en los horreos o en las bodegas abiertas de Corzanes parece ser que no se debía a la posibilidad de que se alimentase de vegetales secos almacenados o granos (Capps, 1966: 4 [1]). Años atrás hemos encontrado ejemplares muertos entre mazorcas de maíz y todavía consideramos posible que algunas larvas se desarrollen en ellas, pese a que se señala su presencia casi estricta en las raíces de esa gramínea cultivada u otras como el sorgo, o bien alimentándose de hojas muertas en el mismo lugar.

El andropigio de nuestro ejemplar LOU-Arthr 70509, es similar a los ilustrados por otros autores (Cf. Capps 1966: 8, figs. 4 y 4a [1]; Schouten, 1992: 246, fig. 112 [3]), con pequeñas diferencias en el crenulado del borde de la valva.

Bibliografía

- [1] Capps, Hahn W. 1966. Review of the New World Moths of Genus *Euchromius* Guenee with Descriptions of two New Species (Lepidoptera: Crambidae). *Proceedings of the United States National Museum*, Vol. 119 (3551): 1-11.
- [2] Garre, M. J.; Girdley, J.; Guerrero, J. J.; Rubio, R. M. & Ortiz, A. S. 2021. An annotated checklist of the Crambidae of the region of Murcia (Spain) with new records, distribution and biological data (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae). *Biodiversity Data Journal*, 9: e69388. Disponible en, <https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e69388>.
- [3] Schouten, R. T. A. 1992. Revision of the genera *Euchromius* Guenée and *Miyakea* Marumo (Lepidoptera: Crambidae: Crambinae). *Tijdschrift voor Entomologie*, 135: 191-274, figs. 1-198. Disponible en <https://www.biodiversitylibrary.org/part/66408>.
- [4] Skinner, B. 1982. The history of *Euchromius ocella* (Haworth) (Lep.: Pyralidae) in Britain. *The entomologist's record and journal of variation*, 94: 139-140. Disponible en <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/196049>.
- [5] Tabbert, Heinz. 2022. Bemerkenswerte und neue Schmetterlinge aus Mecklenburg-Vorpommern (Lepidoptera). *Virgo, Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg*, 25: 15-21.